

References

1. Information and analytical collection "Education in Ukraine in the minds of the military camp", Kiev 2022, p. 12-16
2. Educational process in the minds of the military camp in Ukraine: materials of the all-Ukrainian scientific and pedagogical advancement of qualifications, May 3rd - 13th of March 2022. - Odessa: Vydavnychiy dim "Helvetika", 2022. - 504 p.

Використана література

1. Інформаційно-аналітичний збірник «Освіта в Україні в умовах воєнного стану», Київ 2022р., с. 12-16
2. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 3 травня – 13 червня 2022 року. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – 504 с.

VALUES AND ABOUT TEACHING THEM IN PRIMARY SCHOOL WITH THE HELP OF PROBLEM SOLVING**Shukurov R.**

*doctor philosophy in pedagogy, associate professor
Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Uzeyir Hacıbeyli 68*

ВЕЛИЧИНЫ И ОБ ОБУЧЕНИИ ИХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ С ПОМОЩЬЮ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ**Шукюров Р.**

*доктор философии по педагогике, доцент
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
Баку, Узеир Гаджибейли 68*

Abstract

The article deals with the values and teaching them in primary school with the help of problem solving. The essence of the concept of value is revealed, its place and role in the process of teaching mathematics is shown. Specific examples are given for studying the dependencies between values.

Аннотация

В статье рассматривается величины и обучение их в начальных классах с помощью решения задач. Раскрывается сущность понятия величины, показывается ее место и роль в процессе обучения математики. Приводятся конкретные примеры по изучению зависимостей между величинами.

Keywords: Value, elementary grade, student, math learning, measure, task**Ключевые слова:** Величина, начальный класс, учащийся, обучение математики, мера, задача

Понятие величина является одним из основных понятий математики. Как и другие математические понятия, понятие величина возникло в результате требований практических потребностей людей. И так, у людей с древних времен возникла серьезная потребность в изучении различных физических, геометрических и т.д. свойств реальных объектов и их сравнении. Результат такого сравнения (измерения) привел к свойству некоторой величины ставить число, которое характеризует это свойство, т. е. его числовую характеристику или количественную характеристику. Поскольку частные виды понятия величины связаны со сравнением физических, геометрических и других объектов, общее понятие величина включает в себя более конкретные величин, такие как длина, площадь, объем, масса и т. д. Величину можно охарактеризовать как уникальное свойство реальных предметов и событий. Например, свойство, состоящее в том, что объекты имеют расстояние, называется длиной. Характерным свойством движения является то, что оно имеет скорость и т. д. [1]. Под термином «вели-

чина» понимается такой объект, предмет и событие, которые можно отличить от другого объекта по уникальной характеристике или свойству, и эта характеристика принадлежит только этому объекту. Иными словами, из существующих в реальном мире предметов и явлений величинами считаются те, значения которых могут быть выражены выражениями «больше», «меньше», «равно». Таким образом, количество — это любое свойство объекта, позволяющее определить, обладают ли пара (или более) объектов одним и тем же свойством. Чтобы найти число, представляющее значение каждой величины, необходимо ее измерить. Сначала выбирается принятая конкретная единица измерения для количественного измерения. Число, полученное в результате процесса измерения, является числовым значением измеряемой величины с какой-либо единицей измерения, а специфичность этого числа определяется записью единицы измерения в его конце. Это главная характеристика, которая отличает одну величину от другой.

Как правило, результат измерения выражается цифрами. Принадлежность полученного числа к

той или иной величине определяется записью единицы, в которой измеряется величина, рядом с этим числом. Это важное свойство каждой величины, отличающее ее от других величин. Для измерения величины используется заданная единица измерения. Так как одна и та же величина может быть измерена в разных единицах, то и ее значения могут быть разными. Например, 1 м или 10 дм или 100 см. Все три этих числа указывают на значение одной и той же величины (длины).

Величины усваиваются более четко через обоснование содержательной линии «Измерения». В этом случае предусмотрено следующее: 1) формируются представления о единице измерения и измерении величин; 2) создаются отношения между единицами величин; 3) формируется умение вычислять значение величин (длины, площади, массы, времени, емкости и др.) и измерять их измерительными инструментами (линейкой, палетом, весами, часами, мензуркой и др.) [5]. Необходимо отметить некоторые важные особенности, имеющие непосредственное отношение к понятию количества: каждая величина измерима, у нее есть свои наибольшая и наименьшая единицы измерения; результат процесса измерения величин выражается неким безымянным (абстрактным) действительным числом, которое также указывает, сколько раз выбранная единица измерения находится в этой величине. В школьном курсе математики изучаются безымянные (абстрактные) числа, скалярные (но определяемые числовыми значениями) величины, выражаемые целыми неотрицательными числами с неотрицательными размерностями. Вот почему научно правильное понимание и успешное преодоление элементарного математического образования учащихся во многом зависит от своевременного четкого и точного формулирования абстрактных (безымянных) математических понятий - чисел и арифметических вычислений [3]. Как уже говорилось, понятие величина играет важную роль в обучении математике. Важность изучения величин в начальных классах заключается в следующем: знания и умения, приобретаемые учащимися, имеют непосредственное отношение к жизни; подготовка к следующим этапам путем освоения основных величин; знакомство с величинами развивает пространственное восприятие учащихся; научившись измерять величины, приобретают необходимые для жизни практические знания и навыки; при измерении величин расширяются и углубляются представления учащихся о числах и арифметических действиях.

Такие величины, как длина, площадь, масса, вместимость (объем), время и скорость изучаются в начальных классах. Первые интуитивные представления о длине у детей начинают появляться в дошкольных учреждениях. Представления о геометрических размерах предмета, таких как длина, ширина, высота, толщина формируются и развиваются с дошкольного возраста. В первом классе этот процесс углубляется. Следует отметить, что цвет, форма и материал, из которого изготовлены пред-

меты, постепенно отходят на второй план и обособляются. Размеры сравниваются с длиной [2]. Длина является важным свойством величины. Например, длина дороги, расстояние между двумя объектами, длина классной комнаты и т. д. В целях ознакомления учащихся с понятием длины и ее измерения начальным этапом является создание у учащихся наглядно-практических представлений о понятиях прямая и отрезок. Сравнение определенных длин, расстояний и, наконец, прямолинейных отрезков объектов является одним из важнейших шагов в этой области [4]. Одной из основных целей математического образования является обучение учащихся величинам и отношениям между ними. В начальных классах изучение зависимостей между величинами сначала осуществляется путем выполнения различных опытов. Понятно, что в данном случае не используется соответствующая терминология и символы, используемые в старших классах. Основное внимание уделяется взаимодействиям и отношениям между переменными. Давайте посмотрим на рабочие примеры ниже.

1. В выражении $18+a$ найти соответствующие значения суммы при $a=0, 3, 15, 25, 36, 42, 53$.

В процессе решения данного примера создается зависимость между значениями переменной a из множества $\{0, 3, 15, 25, 36, 42, 53\}$ и значениями суммы $18+a$.

2. Найдите периметры и площади квадратов со сторонами 3 см, 5 см, 8 см и 12 см соответственно. При решении примера создается зависимость между стороной и периметром, а также стороной и площадью квадрата. Это отношение сопоставляет любому значению длины стороны квадрата единственное значение его периметра и площади.

Учащиеся также сталкиваются с различными зависимостями при решении текстовых задач.

Задача. 25 м ткани было куплено на 200 манатов. Сколько стоит 16 метров такой ткани? В данном вопросе рассматривается зависимость между количеством покупаемой ткани и ее стоимостью.

Одним из самых простых, наиболее распространенных видов отношений между величинами в начальных классах является прямо пропорциональная связь. Можно привести следующие примеры прямо пропорциональной зависимости между величинами:

1. Если автомобиль, движущийся с постоянной скоростью 75 км в час, проехал s км за t часов, то каждому значению величины t соответствует единственное значение величины s , определяемое по формуле $s = 75t$. Здесь прямо пропорциональная зависимость пути от времени дается формулой $s=75t$.

2. Цена одного килограмма товара 8 ман. Стоимость x кг такого товара рассчитывается по формуле $y=8x$, и эта зависимость является прямо пропорциональной зависимостью.

3. Зависимость периметра P квадрата от его стороны, а прямо пропорциональна и дается формулой $P=4a$.

Одним из видов зависимостей между величинами, изучаемыми в школьном курсе математики,

является обратная пропорциональность. При обучении этой зависимости широко используются при решении задач понятия скорости, времени и пути, количества, цены и ценности, хорошо знакомые учащимся начальных классов. Следует отметить, что обратные пропорциональные отношения между величинами не изучаются как отдельная тема в начальных классах. Но, несмотря на это, учащиеся часто сталкиваются с этой зависимостью в процессе решения различных текстовых задач. Рассмотрим пример такой задачи обратного пропорциональной зависимости между величинами.

Задача: С поля было собрано 6 больших ящиков яблок весом 50 кг и раздавали яблок в небольших коробках по 20 кг. Сколько маленьких ящиков понадобилось?

Как видим, в задаче рассматривается соотношение между массой всех собранных яблок, массой ящика и количеством маленьких ящиков. Начальное количество постоянное и составляет $50 \cdot 6 = 300$ (кг). Две другие величины являются переменными и между ними существует обратная зависимость. Итак, когда x — масса одного ящика, а y — количество ящиков, можно записать зависимость $y = 300/x$.

В элементарном курсе математики метод решения задач, известный как «Нахождение четвертой пропорциональной величины», основан на соотношении двух различных пар значений величин, прямо пропорциональных друг другу. Рассмотрим пример такой задачи.

Задача. Если за 5 кг еды заплатили 40 манатов, то сколько надо платить за 9 кг такой еды?

Как видно, в этом вопросе участвуют две пропорциональные величины: количество и стоимость товара. Дана пара соответствующих количеств этих величин (5 кг и 40 ман) и цена одного из них (9 кг). Требуется найти количество стоимости, соответствующее заданному количеству. В задаче даны 3 величины, и требуется найти четвертую величину, пропорциональную этим трем величинам. Рассмотрим разные способы решения проблемы

I. Способ выполнения различных действий

1) 40 ман. за 5 кг еды, при оплате за 1 кг $40:5=8$ (ман.) оплачивается.

2) Цена 1 кг еды 8 ман., тогда цена 9 кг еды составляет $9 \cdot 8 = 72$ (ман.).

II. Способ приведения к единице

Цена 5 кг продуктов равна 40 ман. Пусть цена 9 кг продуктов равна x . Тогда цена 1 кг продуктов будет $40:5$. Цена 9 кг: $x = 40:5 \cdot 9 = 72$ (ман.).

III. Метод составления пропорций

Соотношение запрашиваемой цены стоимости к 40 соответствует на соотношение 9:5. Следовательно, мы можем записать соотношение $x:40=9:5$. По правиле находим $x = 40 \cdot 9 : 5 = 72$ (ман.).

Сравнивая все три метода, мы видим, что методы решения II и III более эффективны.

Обратно пропорциональная зависимость используется как инструмент для решения задач типа «Поиск четвертой пропорциональной величины», так же как и прямо пропорциональная зависимость

при обучении зависимости между величинами. В связи с этим рассмотрим пример решения задачи ниже.

Задача. Группе туристов дали 8 м ткани шириной 75 см для постройки палатки. Если ширина ткани 80 см, сколько метров ткани потребуется для этой палатки?

Как мы видим, в данной задаче рассматривается зависимость между шириной и длиной двух прямоугольников с одинаковой площадью. Рассмотрим разные способы решения задачи.

1. Способ выполнения различных действий 1) Площадь ткани отданной на изготовление палатки $0,75 \text{ м} \cdot 8 \text{ м} = 6$ кв. м. 2) Ширина 80 см, площадь 6 кв. м. Какова длина такой ткани? $6:0,8=7,5$ (м)

2. Способ приведения к единице. Так как площадь построенных палаток в обоих случаях одинакова, то длина и ширина данной ткани обратно пропорциональны. Следовательно, если длина ткани шириной 75 см равна 8 м, то для изготовления такой же палатки из ткани шириной 1 см потребуется ткань в 75 раз длиннее. Если ширина ткани 80 см, то длина ткани в 80 раз меньше. Если обозначить длину искомой ткани шириной 80 см через x , то площадь ткани шириной 1 см будет $800 \cdot 75$ (кв. см), а длина ткани шириной 80 см будет $x = 800 \cdot 75 : 80 = 750$ (см) $= 7,5$ (м).

3. Способ составления пропорции. Поскольку ширина и длина ткани обратно пропорциональны, мы можем записать соотношение $x:8=75:80$. Решаем это соотношение по известному правилу и получаем $x = 8 \cdot 75 : 80 = 7,5$ (м).

Обобщая наши мысли о преподавании зависимостей между величинами через решение задач в начальных классах, можно сказать, что правильное изучение зависимостей между величинами через решение задач открывает широкие возможности для развития у учащихся, умений самостоятельной работы над решением задач, приобретаемые ими знания, связанные с решением и применением задач и умений, играют важную пропедевтическую роль в овладении математикой в старших классах.

References

1. Feyziyev S.A., Shukurov R.Y. Theoretical foundations of the elementary course of mathematics (textbook). Baku, 2014, 568 p.
2. Hamidov S.S. Methodology of teaching problem solving in primary classes. Baku, 2005, Nurlan, 152p.
3. Hasanova X., Heydarova M., Aliyeva A. Methodology of teaching some mathematical concepts in the elementary course of mathematics. Baku, 2017, Scientific works of the Institute of Education of the Republic of Azerbaijan, No. 3.
4. Taghiyev Q.T., Jalalova R.A. Methodology of teaching mathematics in primary classes. Baku, 2008, Education, 219 p.
5. Subject curricula for grades I-IV of general education schools. Baku, 2008, Education, 480 p.